

ENDEREÇOS AFETADOS

ELDORADO DO SUL

LEGENDA

 ÁREA INUNDADA EM 06/05/24

 MANCHA URBANA

 LIMITES MUNICIPAIS

 EDIFICAÇÕES

CONCENTRAÇÃO DE ENDEREÇOS AFETADOS

	Total	Afetado	%
Endereços	21.271	15.093	70,96
Domicílios Particulares	18.772	13.324	70,98
Domicílios Coletivos	13	6	46,15
Estabelecimentos Agropecuários	166	80	48,19
Estabelecimentos de Ensino	49	36	73,47
Estabelecimentos de Saúde	26	21	80,77
Estabelecimentos de Outras Finalidades	1.574	1.269	80,62
Edificações em Construção ou Reforma	569	306	53,78
Estabelecimentos Religiosos	102	51	50,00

Área inundada

Fonte: Possantti, I., at. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.9) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11359951>.

Edificações base Openbuilding e demais camadas Possantti, I., at. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Natan Bregalda

